

ИНОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

¹Юзликаев Фарит Рафаилович, ²Кочкарова Дильноза Ахмадбаевна, ³Кугунбоев Бахтиёр Музаффар угли

¹доктор педагогических наук, профессор кафедры «Естественные, гуманитарные науки и физическое воспитание» Совместного Белорусско-Узбекского Межотраслевого института прикладных Технических квалификаций в городе Ташкенте

²старший преподаватель кафедры «Естественные, гуманитарные науки и физическое воспитание» Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института Прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

³Студент группы «Организация дорожного движения и транспортное планирование» (ОДД-13-23) Совместного Белорусско-Узбекского межотраслевого института Прикладных технических квалификаций в городе Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14196601>

Аннотация. В статье раскрываются особенности инновационного процесса в вузе, обеспечивающего использование и распространение новшеств в учебном процессе. Особое внимание уделено: 1) этапам инновационного процесса; 2) разделению инноваций по признакам; 3) использованию алгоритмических технологий; 4) роли гуманизации и гуманитаризации учебного процесса в вузе. Раскрыты сущность и принцип гуманизации учебного процесса, учитывающая целостную систему гуманитарного образования.

Ключевые слова: образовательная инновация; новация; инновационный процесс; гуманизация; гуманитаризация; инновационная система; деятельностный подход.

Annotatsiya. Maqolada universitetdagi innovatsion jarayonning xususiyatlari, o'quv jarayonida innovatsiyalardan foydalanish va tarqatilishini ta'minlash ko'rsatilgan. Quyidagilarga alohida e'tibor beriladi: 1) innovatsion jarayonning bosqichlari; 2) innovatsiyalarni belgilar bo'yicha bo'linishi; 3) algoritmik texnologiyalardan foydalanish; 4) universitetda o'quv jarayonini insonparvarlashtirish va insonparvarlashtirish roli. Gumanitar ta'limning yaxlit tizimini hisobga olgan holda ta'lim jarayonini insonparvarlashtirishning mohiyati va printsipi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim innovatsiyalari; innovatsiya; innovatsion jarayon; insonparvarlashtirish; insonparvarlashtirish; innovatsion tizim; faoliyat yondashuvi.

Современное общество находится в состоянии непрерывного развития и изменения. Система образования в таком обществе также должна изменяться и совершенствоваться, чтобы соответствовать запросам со стороны общества и государства. И одним из таких способов, способностью системы образования отвечать вызовам времени, являются **инновации** – введения, причем качественно новые, в устоявшуюся систему образования.

Необходимость усвоения учащимися большого объема информации, и выработки практических навыков по её применению ведет к созданию педагогами новых способов подачи информации, новых технологий и способов обучения, заставляет искать творческие подходы к методикам обучения.

Инновации — это внесение новых методологий и стандартов в процесс. На смену послушанию, повторению, подражанию приходят новые требования: умение видеть проблемы, спокойно принимать их, и самостоятельно решать.

Инновационное образование предполагает обучение в процессе создания новых знаний — за счет интеграции фундаментальной науки, непосредственно учебного процесса и производства. Оно несет с собой новые основы развивающего образования, как основной модернизирующий фактор образования. Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя и студента.

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности студента по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря внедрению в профессиональную деятельность неизвестных практике дидактических и воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления — основные цели инновационной деятельности.

Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать преобразование всех существующих типов практик в обществе.

Образовательная инновация – нововведение в профессиональную деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания студентов, обеспечивающие их эффективность. Инновационный процесс - это использование и распространение новшеств. Новация, средство (новый метод, методика, технология, программа и т.п.), а инновация – процесс освоения этого средства. Инновационный процесс основывается на трёх основных этапах: 1) генерирование идеи (иногда-научное открытие); 2) разработка идеи в прикладном аспекте; 3) реализация нововведения на практике.

Можно рассматривать инновационность преподавателя как:

- личностную характеристику;
- деятельность, в ходе которой студент, будущий специалист, преобразует себя как будущего профессионала;
- процесс познания себя, своих творческих возможностей, раскрытие собственных способностей;
- поиск решения проблем, педагогических задач;
- процесс профессионального и личностного самовыражения;
- процесс развития профессионального мышления.

Существующие инновации разделяют (в зависимости от признака) : 1) по видам деятельности: педагогические, управленческие; 2) по характеру вносимых изменений (радикальные – основаны на новых идеях, комбинаторные – на сочетании известных, модифицирующие на совершенствовании существующих); 3) по масштабу вносимых изменений; 4) по проблематике; 5) по области реализации: в содержании, в структуре, в технологиях; 6) по источнику возникновения: внешние, внутренние; 7) по масштабу использования: единичные, диффузные; 8) по функциональным возможностям; 9) по масштабности социально-педагогической значимости (международные, региональные, для образовательного учреждения); 10) по признаку интенсивности инновационного изменения или уровню инновационности; 11) по осмыслению перед внедрением инноваций: случайные, полезные, системные.

В традиционной образовательной среде потенциал индивидуализации образовательного процесса ограничен возможностями одного преподавателя ведущего занятия. Использование информационных технологий позволяет максимально индивидуализировать образовательный процесс, выстроить его с учётом особенностей конкретного обучающегося, обеспечивая его активную, деятельностную работу по саморазвитию. Для создания и функционирования инновационной образовательной среды на основе информационных технологий необходимо реализовать несколько направлений: программно-техническое, организационно-методическое; психолого-педагогическое; творческо-развивающее.

Программно-техническое направление включает оснащение вуза современными мультимедийными компьютерами, создание компьютерных обучающих программ по различным дисциплинам, учебных видеофильмов, материалов для самостоятельных занятий.

Технологическо-методическое направление включает разработку различных видов учебных занятий в креативной форме (лекций, практических и лабораторных работ, деловых игр, семинаров и конференций) с использованием ЭВМ, мультимедиапроектора, визуальных и звуковых эффектов, видео и анимации, различных обучающих программ, системы тестов, цифровых технологий).

Психолого-педагогическое направление включает в себя разработку основных методологических подходов, модели, педагогических условий, целей и задач функционирования инновационной образовательной среды, её структуру и содержание.

Организационно-управленческое направление включает организацию деятельности по созданию инновационной образовательной среды и управление её функционированием.

Творческо-развивающее направление включает создание в инновационной образовательной среде вуза условий, способствующих творческому развитию личности студента, разработку и внедрение в учебной и внеурочной деятельности приёмов, форм и методов развития творческих способностей студентов с использованием информационных технологий.

Образование по этой технологии перестаёт быть только деятельностью обучения, протекающей в учебных заведениях, в специально организованных условиях, а становится обязательным процессом в любой продуктивной деятельности, совершающимся в течение всей активной жизни личности, тем самым выступая как форма непрерывного образования личности

Правильнее такое образование называть проективным не только потому, что используется проект как метод обучения, а главное потому, что само обучение является средством создания и реализации какого-либо проекта, имеющего жизненный, а не просто учебный смысл для обучающегося. В отличие от массового образования оно становится персонифицированным.

Инновационный подход к обучению или воспитанию означает введение и использование в образовательном процессе учебного заведения инноваций. Инновационная система – это система, работающая в инновационном режиме, в котором активно ведётся экспериментально-исследовательская работа или создаются. Внедряются, используются новшества в тех или иных компонентах.

Существенную роль в преломлении нарастающих негативных тенденций в образовательной сфере в нашей стране отводят провозглашенному в начале 90-годов XX века принципам гуманизации и гуманитаризации образования. Говоря о гуманитаризации образования имеют в виду только увеличение доли гуманитарных дисциплин в учебных планах вуза. При этом студентам предлагается различные искусствоведческие и другие гуманитарные дисциплины, что редко бывает непосредственно связано с будущей деятельностью специалиста, но это, так называемая «внешняя гуманитаризация». В среде научно-технической интеллигенции господствует технократический стиль мышления, который «впитывают» в себя студенты с самого начала обучения в вузе. Поэтому они относятся к изучению гуманитарных дисциплин как к чему-то второстепенному, проявляя иногда откровенный нигилизм. Сущность гуманитаризации образования заключается прежде всего в формировании культуры мышления, творческих способностей студента на основе глубокого понимания психологии и педагогики, истории культуры и цивилизации, всего культурного наследия. Вуз призван подготовить специалиста, способного к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию, и чем богаче будет натура студента, тем ярче она проявится в профессиональной деятельности. Принцип гуманитаризации инновационного образования означает, во-первых, выявление гуманитарного потенциала дисциплин, позволяющего говорить о них как о части человеческой культуры. Во – вторых, он отражен в содержании образования, формирующем целостное представление о научной картине мира. В – третьих, принцип реализуется в методах обучения, позволяющих формировать опыт умственной, поисковой, творческой, трудовой и иной деятельности учащихся, опыт их эмоционально - ценностных отношений и др.

Для организации образовательной инновации необходимо выделить уровни усвоения знаний и способов деятельности: первый уровень означает готовность к воспроизведению осознанно воспринимать и зафиксировать в памяти знания; второй уровень – готовность применять знания по образцу и третий уровень – готовность (на основе обобщения и систематизации изученного) к применению знаний в нестандартной ситуации.

Активное овладение инновационным образованием, ее эффективное применение подразумевают не только развитие и интеграцию умений и навыков, выработку индивидуальных способов и приемов выполнения профессиональной работы, но и овладение методологией профессионального творчества, развитие творческого мышления и необходимых креативных личностных качеств. Становление креативной личности можно определить как формирование и развитие личности, адекватной выполняемой творческой деятельности и получаемым творческим результатам. Темп и траектория этого процесса детерминируются биологическими и социальными факторами, собственной активностью личности и ее креативными качествами, а также обстоятельствами, жизненно важными событиями и профессионально обусловленными факторами. Возникает тесная взаимосвязь становления креативной личности и инновационного образования. Поэтому инновационное образование начинает занимать все более значимую позицию в системе наук о человеке. Отсюда следует зависимость уровней профессионально-творческой деятельности человека, достигаемых результатов и уровней его инновационной подготовки как готовности к их выполнению и достижению. В итоге мы видим, что все проблемы общего и профессионального образования объединяются вокруг целостного

процесса профессионального становления креативной личности. При этом очевидна целесообразность интеграции этих проблем одной отраслью педагогики — инновационной педагогикой.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдухаиров Р.А., Юзликаев Ф.Р., Кочкарова Д.А. Основы психологии и педагогики – Т., 2022 -157 с.
2. Бухарова Г.Д. Общая и профессиональная педагогика – М.: Академия, 2009. – 336 с.
3. Клочкова Г.М. Инновационные процессы в образовании - Тольятти: ТГУ, 2015 – 103 с.
4. Чернилевский Д. В., Морозов А. В. Креативная педагогика и психология: учебное пособие для вузов - М., 2001 -112 с.